

УДК 372.893

Базитова Р.Б.

Научный руководитель: **Якубова Л.А.**, канд. ист. наук
Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия

ТЕМА «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы и обозначены перспективы изучения темы «Холодная война» в курсе всеобщей истории в старшей школе. Проанализирован один из рекомендованных учебников для реализации школьной программы. Автор считает актуальным направлением в изучении курса новейшей истории политического, экономического и идеологического противостояния XX в.

Ключевые слова: «Холодная война», курс всеобщей истории, учебник истории.

Преподавание курса «Всеобщая история» в общеобразовательных учреждениях играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создании предпосылок для понимания ими других людей и культур. Особое место в школьном курсе всеобщей истории занимает тема «Холодная война». Стоит отметить, что тема рассматривается в двух курсах истории (отечественная и всеобщая). Изучение темы может способствовать формированию у обучающихся оценочного суждения, ретроспективного восприятия действительности и отношения к истории как к способу понимания современности. Перечисленные качества являются одними из требований ФГОС СОО [8].

Учителю истории современной общеобразовательной школы необходимо уделять внимание изучению данного периода как одного из самых неоднозначных и противоречивых этапов национальной и мировой истории. Детальное рассмотрение событий того времени и учет весьма противоречивых мнений представителей различных исторических школ и стран позволит обучающимся сформировать представление об исторических процессах прошлого и современности. Интерес к изучению политического, экономического и идеологического противостояния таких сверхдержав как СССР и США в XX веке остается неизменно высоким в обеих странах по происшествии достаточно большого периода времени. Изменение отношений между бывшими союзниками началось сразу после Второй мировой войны, а их постоянное осложнение продолжается и в XXI веке. Недолгое «потепление» в отношениях, а затем новый виток взаимных претензий, экономических санкций и ограничений, демонстрация намерений и показательные процессы над отдельными представителями прессы и бизнеса свидетельствуют о непростых взаимоотношениях и резко меняющемся курсе обоих государств в сторону конфронтации.

2000-х гг. интересны тем, что период «Холодной войны» закончился, но люди и их воспоминания живы (на этот процесс уже можно посмотреть с высоты прожитых лет). Становятся доступными исследователям и преподавателям новые источники. В раздел «Трудные вопросы истории» ИКС был вынесен такой аспект темы как «оценка деятельности СССР в условиях «холодной войны».

Ежегодно в России происходит утверждение Федерального перечня учебников (ФПУ). Данную процедуру относят к компетенциям Министерства просвещения Российской Федерации. Цель экспертизы – определение соответствия содержания учебника современным научным представлениям, соответствия его содержания федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего образования, возрастным и психологическим особенностям учащихся. Экспертизу учебников проводят экспертные организации (Российская академия наук и Российская академия образования), и ее порядок определен положением о проведении экспертизы учебников, утвержденным соответствующим приказом [7]. После неудачной попытки в начале 2000-х внедрить вариативные учебники в педагогических кругах начались обсуждения о создании единого школьного учебника по истории, который бы упорядочил и стандартизировал историческое знание. Поэтому, в октябре 2013 г. была утверждена Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, основанная на историко-культурном стандарте (ИКС) [3]. Именно на него должны ориентироваться авторы при создании учебника. ИКС содержит перечень основных подходов к преподаванию истории в школе; обязательных для изучения тем, понятий, явлений и исторических личностей; а также список «Трудных вопросов истории», вызывающие дискуссии в обществе.

В результате экспертизы 2018 г. было проверено порядка 1800 учебников, а перечень сократился примерно с 1300 до 900 единиц. Приказом сформирован новый федеральный перечень учебников на 2020–2021 учебный год [6]. Актуальная версия ФПУ лишилась почти трети наименований. Отдельные Линии УМК по отечественной истории у издательства «Просвещение», и у издательства «Дрофа-Вентана» рассчитаны на учащихся 6–10-х классов. Изучение всеобщей и отечественной истории заканчивается в 10-м классе. В одиннадцатом классе, согласно методической рекомендации, «возможны несколько вариантов изучения истории, а также их сочетания». В свою очередь, директор Института всеобщей истории академик РАН Александр Чубарьян заявил: «Историю нужно изучать поэтапно до 11-го класса. Кроме того, необходимо ввести в 11-м классе курсы по основам права, экономики, а также курс по истории мировых религий».

В данном аналитическом обзоре использован учебник, рекомендованный Министерством просвещения. Это – учебник по всеобщей истории для 11 класса издательства «Просвещение» А.А. Улуныяна, Е. Ю. Сергеева [5].

В методических рекомендациях период «Холодной войны» рассчитан на два урока [4, с. 16]. На первом уроке рассматривается начало «Холодной войны», отсчет ведется с фултонской речи У.Черчеля. Следующий параграф ориентирован на этапы (их выделяется – четыре (1946–1953, 1953–1969, 1960–1961, первая половина 1970-х и 1970 – конец 1980 гг.))

[5, с. 163-173]. Дается описание периода — конфронтация между бывшими союзниками, принявшая идеологическую форму, вызвала политическое противостояние СССР и Китая, с одной стороны, и западных союзников с другой стороны [5, с. 153]. Автор не выделяет виновных в конфликте, но говорит о неизбежности возникновения этого процесса.

Перечисляя предшествующие факторы, автор связывает конец «Холодной войны» с распадом Советского Союза. Результаты феномена и вовсе не выделяются в отдельный подпункт [5, с. 173].

Базовая часть вопросов соотносится к тексту учебника (заполнить таблицу, работа с картой). В вопросах после темы ученикам предлагается обосновать, какая из сторон победила в «Холодной войне» [5, с. 174]. Это адекватный прием. Нет установок свыше и ученики начинают рассуждать и вникать в международную обстановку того времени, опираясь на исторические факты. Но не нужно забывать и о том, что ученики пользуются только теми фактами, которыми их снабдил учебник и учитель.

Так, учебник под редакцией А.О. Чубарьяна дает весьма сдержанные оценки историческим событиям. Задания в конце параграфа направлены на формулирование самостоятельных оценочных выводов учеником. Например: дайте оценку основным событиям, одного из периодов [5, с. 174].

Учебник содержит опубликованные документы, в том числе и воспоминания [5, с. 159-160, 174-175]. Как справедливо подчеркивается Л.В. Алексеевой, основой академического обучения является освоение текстов, замененных сегодня визуальным рядом в разных формах, наиболее распространенной из которых является презентация учителя. Школьники же, как показывает практика, в большинстве своем не владеют стратегиями работы с текстами. Чаще всего работа осуществляется формально. Отсюда и отсутствие знаний. Одним из способов преодоления создавшегося положения как раз и является системная работа коллектива учащихся с учебными текстами, а также с и источниками, используя приемы предтекстовых, текстовых и послетекстовых стратегий. И не столь важно, в каком формате тексты представлены для работы на уроке (в цифровом или полиграфическом), важнее продуктивная работа с ними [1, с. 158-159].

Поколение, родившееся в начале 2000-х годов, получило название «цифрового поколения» или «поколения Z». Отметим, что у них недостатки мышления проявляются в низкой способности к обобщению материала, операциям синтеза и анализа, хотя наглядно-образное мышление является определяющим [2, с. 21]. Обучающиеся поколения Z с трудом воспринимают большой объем печатного текста, он навеивает на них тоску и позицию заранее — «не хочу, не буду». В рассматриваемом учебнике параграфы разбиты на небольшие смысловые абзацы. Для того чтобы ученику быстро сориентироваться в обширном материале, достаточно посмотреть на название подпункта. В этой связи очень хорошо подобраны иллюстрации (фотографии, карты).

Итак, тема «Холодной войны» является одной из актуальных в новейшей истории, а изучение политического, экономического и идеологического противостояния в XX веке остается одним из важнейших аспектов для изучения в школьном курсе истории.

Литература

1. Алексеева Л.В. О методах и средствах обучения в современном школьном историческом образовании // Актуальные вопросы в науке и практике: Сборник статей по материалам XIV международной научно-практической конференции (г. Самара, 04 февраля 2019). Уфа, 2019. С. 156-159.
2. Дутко Ю. А. Особенности развития познавательных процессов подростков поколения Z // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). 2019. №64. С. 18-21.
3. Историко-культурный стандарт. www.gimnasiya-evrika.ru/file/56.doc
4. Улунян А. А., Сергеев Е. Ю., Коваль Т. В. История. Всеобщая история. Поурочные разработки. 11 класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень. Просвещение, 2017. С. 106-120.
5. Улунян А. А., Сергеев Е. Ю. История. Всеобщая история. Учебник. 11 класс. Базовый уровень. Просвещение, 2016. С. 150–175.
6. Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 №632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345».
7. Приказ Минобрнауки РФ от 11.01.2007 №4 «Об экспертизе учебников» (вместе с «Положением о порядке проведения экспертизы учебников»).
8. ФГОС СОО (Федеральный Государственный Образовательный Стандарт среднего общего образования).

© Базитова Р.Б., Якубова Л.А., 2021